

ЧИСЕЛЬНІСТЬ І ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ГНІЗД БІЛОГО ЛЕЛЕКИ (*CICONIA CICONIA*) В ЦЕНТРАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ УКРАЇНИ У 2024 Р.

В.М. Грищенко, Є.Д. Яблоновська-Грищенко

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ННЦ «Інститут біології та медицини», Канівський природний заповідник;
вул. Шевченка, 108, м. Канів, Черкаська обл., 19003, Україна

National Taras Shevchenko University of Kyiv, Institute of Biology and Medicine, Kaniv Nature Reserve; Shevchenko str. 108, Kaniv, 19003, Ukraine

✉ В.М. Грищенко (V.N. Grishchenko), e-mail: aetos.ua@gmail.com; Vitaly Grishchenko <https://orcid.org/0000-0002-0872-3444>;

 Eugenia Yablouovska-Grishchenko <https://orcid.org/0000-0002-2594-4943>

Number and distribution patterns of White Stork (*Ciconia ciconia*) nests in the central part of Ukraine in 2024. - V.N. Grishchenko, E.D. Yablouovska-Grishchenko. - *Berkut*. 33 (1-2). 2024. - In 2024, we repeated the complete survey of part of the territory where stork censuses were conducted in 2014–2017. Study area is located within Obukhiv and Boryspil districts of Kyiv region and Cherkasy and Zolotonosha districts of Cherkasy region. In total, we surveyed 240 settlements and grounds between them over an area of 5.25 thousand km² where found 498 occupied nests of the White Stork. Of these, only 2 nests were located outside of populated localities. Moreover, 40 unoccupied nests were registered. The overall population density made 9.5 breeding pairs/100 km². The general pattern of nest distribution is related to landscape features. The least of them located in the hilly terrain cut by ravines on the right bank of the Dnipro river: in the most villages there were no nests at all, in others – only 1–2 ones. On the flat left bank, the number of storks was much higher. Five villages here had more than 10 inhabited nests, while on the right bank there was only one. The number of storks in the study area increased by 5.5% from 2014 to 2024. But annual observations on monitoring plots showed that changes over this period have been non-linear. The population first declined for a long time, the continuous recovery began in 2021. The initial number was exceeded only in 2024. During 10 years, a noticeable redistribution of nests happened. Two main trends: concentration in the most favourable locations and dispersal to reduce competition. Three villages have turned out to be a kind of «oases» for storks. They now have over 10 nests, and their numbers have more than doubled. Dispersal was practically not evident in villages where there were few nests (1–5), but in villages with high numbers (6–14) the number of nests decreased. Moreover, the decrease in numbers was all the greater, the higher it was in 2014. The reason for the described changes is primarily the deterioration of the storks' food supply due to the total plowing of grasslands and the decline of livestock farming. The tendency to dispersal may have been enhanced by severe drought in 2015–2020, which led to a reduction in food supplies and increased competition for it. The number of stork nests on pillars, especially power line poles, continues to grow rapidly. In the study area, their share has already reached 88.0%. Only 7.6% of nests remained on trees, and they became at all rare on other types of supports. 17.1% of nests were built on artificial nesting platforms arranged by people. Breeding success of the White Stork in the study area in 2024 was mediocre. On 16 monitoring plots, birds raised 679 storklings, an average of 2.49 ± 0.11 fledglings per nesting pair and 2.76 ± 0.11 fledglings per successful pair. The proportion of unsuccessful pairs was 9.7 ± 1.9%. These parameters are close to the average long-term values for the Middle Dnipro Area. On the left-bank part of the study area, breeding productivity was higher than on the right-bank part. [Ukrainian].

Key words: monitoring, number dynamics, population density, nest site selection, breeding success, number of fledglings.

У 2024 р. ми провели повторне повне обстеження частини території, де проводилися обліки лелек у 2014–2017 рр. Дослідження проводилися в межах Обухівського та Бориспільського районів Київської області й Черкаського та Золотоніського районів Черкаської області. Загалом обстежено 240 населених пунктів і місцевість між ними на площі 5,25 тис. км². Виявлено 498 заселених гнізд білого лелеки. З них лише 2 розташовані за межами населених пунктів. Незаселених гнізд знайдено всього 40. Густота населення становить 9,5 гніздових пар/100 км². Загальний характер розподілу гнізд пов'язаний з особливостями ландшафту. Найменше їх на горбистій порізаний ярами місцевості на правому березі Дніпра: у більшості сіл гнізд нема взагалі, в інших – лише по 1–2. На рівнинному лівобережжі чисельність лелек значно вища. У 5 селах тут налічувалося більше 10 заселених гнізд, на правобережжі – лише в одному. Чисельність білого лелеки в районі досліджень з 2014 р. до 2024 р. виросла на 5,5%. Але щорічні спостереження на моніторингових ділянках показують, що зміни протягом цього періоду йшли нелінійно. Чисельність спочатку протягом тривалого часу скорочувалась, безперервне відновлення популяції почалося з 2021 р. Початкова чисельність була перевищена лише у 2024 р. За 10 років відбувся помітний перерозподіл гнізд. Дві основні тенденції – концентрація їх у найбільш сприятливих місцях і розосередження для зменшення конкуренції. З села виявилися своєрідними «оазами» для лелек. У них зараз понад 10 гнізд, чисельність зросла більш як удвічі. Розосередження практично не проявилось в селах, де гнізд було мало (1–5), але в селах із високою чисельністю (6–14) кількість гнізд зменшилась. Причому зниження чисельності виявилось тим більшим, чим вищою вона була у 2014 р. Причина описаних змін – перш за все погіршення кормової бази для лелек внаслідок тотального розорювання луків і пасовищ та занепаду тваринництва. Тенденція до розосередження могла посилюватися впливом сильної посухи, яка приводила до зменшення кількості їжі та зростання конкуренції за неї. Продовжується швидке зростання кількості лелечих гнізд на стовпах, передусім – стовпах електричних. У районі досліджень частка їх досягла вже 88,0%. Гнізд на деревах залишилося всього 7,6%, на інших типах опор вони взагалі стали рідкістю. На штучних гніздівлях було збудовано 17,1% гнізд. Успішність розмноження білого лелеки в районі досліджень у 2024 р. була посередньою. На 16 моніторингових ділянках птахи виростили 679 лелечат, у середньому 2,49 ± 0,11 пташенят на гніздову пару і 2,76 ± 0,11 – на успішну, неуспішних пар було 9,7 ± 1,9%. Ці параметри близькі до середніх багаторічних показників для регіону Середнього Придніпров'я. На лівобережній частині району досліджень продуктивність розмноження була вищою, ніж на правобережній.

Ключові слова: моніторинг, динаміка чисельності, густота населення, розміщення гнізд, успішність розмноження, кількість пташенят.

У 2014–2017 рр. ми провели повний облік гнізд білого лелеки (*Ciconia ciconia*) в центральній частині Лісостепу України на площі 21,2 тис. км² у межах 39 районів 5 областей (Київська, Кіровоградська, Полтавська, Черкаська, Чернігівська). Були обстежені всі без виключення населені пункти (954) на цій території (Грищенко, Яблоновська-Грищенко, 2017). Це дало змогу визначити густоту населення, проаналізувати деякі особливості гніздування та розподілу гнізд. На основі зібраних даних був проведений розрахунок чисельності популяції білого лелеки в Україні

станом на 2014 р. У 2024 р. в рамках VIII Міжнародного обліку білого лелеки ми провели повторний перепис гнізд на частині цієї території. Аналізу отриманих результатів і виявлених змін і присвячена дана стаття.

Матеріал і методика

Дослідження проводилися в межах Обухівського та Бориспільського районів Київської області й Черкаського та Золотоніського районів Черкаської області (рис. 1).

Рис. 1. Район досліджень на карті України.

Тонкі лінії – межі адміністративних областей, товсті лінії – межі природних зон.

Fig. 1. Study area on the map of Ukraine.

Thin lines – borders of administrative regions, thick lines – borders of physiographic zones.

До реформи адміністративно-територіального устрою 2020 р. ця територія входила до складу 10 районів: Богуславський, Кагарлицький, Миронівський, Переяславський і Яготинський райони Київської області; Канівський, Корсунь-Шевченківський, Черкаський, Золотоніський і Драбівський райони Черкаської області. Загалом обстежено 240 населених пунктів і місцевість між ними на площі 5,25 тис. км² (табл. 1). З них 153 населених пункти на площі 2,80 тис. км² – на правому березі Дніпра і 89 на площі 2,45 тис. км² – на лівобережжі. Акваторія Дніпра й водосховищ до району досліджень не входить.

За фізико-географічним поділом України (Маринич, 2005; Маринич, Шищенко, 2005), територія досліджень лежить повністю в межах Лісостепової зони. Правобережна частина – у Дністровсько-Дніпровському (Подільсько-Придніпровському) лісостеповому краї, лівобережна – в

Рис. 2. Розміщення моніторингових ділянок у районі досліджень.

Fig. 2. Location of monitoring plots in the study area.

Лівобережно-Дніпровського лісостеповому краї. Детальний опис регіону досліджень наведений у попередній статті (Грищенко, Яблоновська-Грищенко, 2017).

Всі населені пункти обстежувалися повністю, незалежно від наявності гнізд, за виключенням трьох міст, де обліки проведені лише на частині території. В м. Переяслав – це відокремлений район Трубайлівка, який знаходиться південніше автоtrasи Н-08 Бориспіль – Дніпро біля гирла р. Трубіж. У м. Корсунь-Шевченківський – довга вулиця Павла Чубинського, що тягнеться вздовж р. Фоса й виходить до с. Саморідня. У м. Миронівка – північно-східна частина на лівому березі р. Росава. При аналізі даних ці частини міст прирівнювалися до окремих населених пунктів. Обліки проводилися з середини травня до початку вересня (16.05–7.09). Використані також деякі спостереження на цій території М.Н. Гаврилюка та В.С. Олексенка.

Польові дослідження проводилися за такою ж методикою, що й у 2014–2017 р. (див. Грищенко, Яблоновська-Грищенко, 2017, 2023). Територію обстежували за допомогою автомобіля. При цьому використовували як особистий ретельний огляд місцевості, так і опитування місцевого населення.

При обліках реально рахуються заселені гнізда, але чисельність лелек виражається у гніздових парах. Зазвичай кількість їх співпадає, але коли птахи замість втраченого гнізда в тому ж сезоні будують нове, це вважається одна пара, а не два гнізда. Розпочаті, але не добудовані гнізда, враховувалися окремо й не включалися в загальні показники. Частіше всього такі спроби гніздування роблять молоді птахи, у яких уже прокидається інстинкт розмноження.

Гнізда лелек картували за допомогою GPS-навігаторів і програми для смартфонів SMART Mobile платформи SMART (Spatial Monitoring and Reporting Tool), яка має набір програмного забезпечення та інструментів аналізу, розроблених для допомоги в підвищенні ефективності зусиль по збереженню дикої природи.*

Дані про успішність розмноження лелек збиралися на постійних пробних ділянках програми моніторингу популяції білого лелеки в Україні (див. Грищенко, Яблоновська-Грищенко, 2023). У межах району досліджень їх було 16 (рис. 2) загальною площею 1920 км², що становить 36,6% всієї території. Гнізда на моніторингових ділянках у більшості випадків обстежували двічі: у другій половині травня – на початку червня та в кінці червня – липні. На деяких – лише в липні.

Статистичні розрахунки проводилися загальноживими методами. Середні значення вибірок порівнювали за t-критерієм Стьюдента, а у випадках ненормальності розподілу або нерівності дисперсій – за U-критерієм Манна-Уїтні. Рівність дисперсій перевірялася за F-критерієм Фішера. Середні значення в усіх випадках подані зі стандартною похибкою.

VIII Міжнародний облік білого лелеки в Україні був організований Українським товариством охорони птахів за фінансової підтримки німецької природоохоронної організації Naturschutzbund Deutschland (NABU).

* <https://smartconservationtools.org/>

Кількість гнізд білого лелеки в районі досліджень у 2014 і 2024 рр.
Number of nests of the White Stork in the study area in 2014 and 2024

Місце	2014		2024		Місце	2014		2024	
	НРа	НО	НРа	НО		НРа	НО	НРа	НО
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ					с. Горобіївка	1	0	2	0
Бориспільський район					с. Грушів	1	0	1	0
м. Переяслав (Трубайлівка)	4	1	6	0	с. Гулі	0	0	0	0
с. Велика Каратуль ¹	6	1	14	3	с. Дібрівка	0	0	0	0
с. Виповзки	7	1	3	0	с. Дударі	0	0	0	0
с. Вінниці	4	0	2	0	с. Ємчиха	1	0	1	0
с. Воскресенське	2	0	2	0	с. Зорівка	1	0	0	0
с. Гайшин	8	1	7	1	с. Іванівка	7	1	6	1
с. Гланишів	3	0	1	0	с. Кадомка	2	1	1	0
с. Горбані	5	0	6	0	с. Калинівка (Богуславської ОТГ)	1	0	1	0
с. Гребля	1	0	0	0	с. Калинівка (Кагарлицької ОТГ)	1	0	0	1
с. Дениси	3	0	3	0	с. Карандинці	1	0	0	0
с. Добраничівка	2	0	4	0	с. Кип'ячка	3	0	2	0
с. Капустинці	9	2	5	0	с. Козин	2	0	3	0
с. Коптевичівка	4	0	4	1	с. Коритище	1	0	1	0
с. Лецьки	11	2	7	1	с. Кулешів	1	0	0	0
с. Мала Каратуль	2	0	4	1	с. Кутелів	1	0	1	0
с. Мар'янівка	1	0	0	0	с. Липовець	2	1	2	0
с. Плєскачі	0	0	0	0	с. Липовий Ріг	1	0	1	0
с. Плужники	2	0	2	0	с. Македони	3	0	2	0
с. Пологи-Вергуни	14	3	11	2	с. Малий Букрин	0	0	0	0
с. Пологи-Чобітки	3	0	3	0	с. Малі Прицьки	0	0	0	0
с. Пологи-Яненки	7	0	9	2	с. Маслівка	5	1	3	0
с. Положаї	2	0	3	0	с. Микитяни	0	0	0	0
с. Світанок	1	0	1	0	с. Михайлівка	1	0	1	0
с. Строкова	6	2	7	2	с. Москаленки	1	1	1	1
с. Тарасівка	10	0	11	1	с. Нова Миронівка (П'ятирічка)	0	0	0	0
с. Ташань	5	0	5	0	с. Нова Олександрівка	1	0	0	0
с. Травневе	0	1	0	0	с. Олексіївка	1	0	1	0
с. Улянівка	6	1	5	0	с. Онацьки	1	0	0	0
с. Фарбоване	2	0	2	0	с. Очеретяне	1	0	0	0
с. Хоцьки	0	0	3	0	с. Півці	0	0	0	0
с. Циблі	1	0	1	0	с. Пії	1	0	1	1
с. Черняхівка	10	1	5	2	с. Половецьке	1	0	2	0
с. Чирське	2	0	3	0	с. Польове	0	0	0	0
с. Чопилки	4	0	4	1	с. Потік	5	0	4	0
с. Шевченкове	1	0	0	0	с. П'ятихатка	1	0	1	0
Обухівський район					с. Ромашки	0	0	0	0
м. Миронівка (пн-сх частина)	1	0	1	0	с. Салів	0	0	1	0
с. Андріївка	0	0	0	0	с. Світле	0	0	0	0
с. Балико-Щучинка	2	0	1	0	с. Семигори	1	0	0	1
с. Бурти	4	1	5	0	с. Тарасівка	1	0	0	0
с. Вахутинці	0	0	0	0	с. Тептіївка	0	0	1	0
с. Ведмедівка	0	0	1	0	с. Тулинці	0	0	0	0
с. Великий Букрин	0	0	0	0	с. Туники	0	0	0	0
с. Великі Прицьки	0	0	0	0	с. Уляники	0	0	1	0
с. Виселкове (Петрівське)	0	0	0	0	с. Ходорів	0	0	0	0
с. Вільховець	0	0	1	1	с. Центральне	0	0	0	0
с. Владиславка	2	0	2	0	с. Шандра	2	1	2	0

Продовження таблиці 1

Continuation of the Table 1

Місце	2014		2024		Місце	2014		2024	
	НРа	НО	НРа	НО		НРа	НО	НРа	НО
с. Шупики	0	1	0	0	с. Софіївка	0	0	0	0
с. Юхни	1	0	1	0	с. Тополі	0	1	1	0
с. Яблунівка	1	0	1	0	с. Шабельники	9	1	5	0
с. Яхни	1	0	1	0	с. Шкодунівка	1	0	0	0
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ					с-ще Степове (Петровського)	0	0	0	0
Золотоніський район					Черкаський район				
долина Дніпра (ур. Склярове) південніше с. Бубнівська Слобідка	0	1	1	0	долина Росі біля гирла р. Росави південніше с. Кононча	0	0	1	0
с. Антипівка	4	1	0	1	м. Канів	0	0	0	0
с. Ашанівка	0	0	0	0	м. Корсунь-Шевченківський (вул. Павла Чубинського)	1	0	1	0
с. Безбородьки	3	0	1	1	с. Бабичі	0	0	0	0
с. Безпальче	8	0	8	2	с. Байбузи	2	3	5	0
с. Богдани	3	0	5	1	с. Березняки	4	0	3	0
с. Броварки	2	1	3	0	с. Бересняги	0	0	0	0
с. Бубнівська Слобідка	10	2	7	1	с. Беркозівка	2	0	1	0
с. Великий Хутір	4	0	3	0	с. Бобриця	0	0	1	0
с. Вільхи ^{2,3}	1	0	2	0	с. Бровахи	0	0	1	0
с. Гельмязів	6	1	9	0	с. Буда-Бровахівська	0	0	0	0
с. Гладківщина	1	0	0	0	с. Буда-Горобіївська	0	0	0	0
с. Демки	2	0	0	0	с. Будище	3	0	3	0
с. Дібрівка ³	1	0	1	0	с. Бучак	0	0	0	0
с. Дмитрівка	11	2	10	0	с. Виграїв	1	0	1	0
с. Домантове	2	0	3	0	с. Гамарня	2	0	3	0
с. Драбівці	0	0	0	0	с. Гарбузин	4	1	5	1
с. Жилівка	0	0	0	0	с. Глинча	0	0	0	0
с. Жорнокльови	3	0	5	1	с. Горобіївка	0	0	0	0
с. Каленики	4	0	4	0	с. Григорівка	0	0	0	0
с. Коврай	4	0	5	0	с. Грищенці	0	0	1	0
с. Коврайські Хутори	1	0	2	0	с. Гута-Межиріцька	0	0	0	0
с. Ковтуни	2	0	2	0	с. Гута-Станіславчицька	0	0	0	0
с. Ковтунівка	1	0	1	0	с. Деренківець	5	0	4	0
с. Комарівка ^{2,3}	5	0	4	0	с. Драбівка	1	1	5	0
с. Коробівка ^{2,3}	4	2	2	0	с. Єлизаветівка	0	0	0	0
с. Левченкове	2	0	0	1	с. Зелена Діброва	0	0	0	0
с. Львівка	1	0	0	0	с. Іваньків	0	0	0	0
с. Малиновщина	1	0	1	0	с. Келеберда	7	1	12	0
с. Маркізівка	0	0	0	0	с. Кичинці	1	0	2	0
с. Матвіївка	3	0	1	0	с. Ковалі	0	0	0	0
с. Мицалівка	1	0	0	0	с. Козарівка	2	0	2	0
с. Нехайки	6	0	6	1	с. Кононча	0	0	1	0
с. Нова Гребля	8	1	3	0	с. Копіювата	1	0	1	0
с. Новомиколаївка	2	0	2	0	с. Корнилівка (Кірове)	0	0	1	0
с. Підставки	5	0	8	0	с. Кумейки	4	1	1	1
с. Піщане	12	1	25	1	с. Курилівка	0	0	1	0
с. Плешкані	3	0	2	1	с. Лазірці	1	0	1	0
с. Подільське	0	0	0	0	с. Литвинець	0	0	1	0
с. Привітне (Вознесенської ОТГ)	0	0	0	0	с. Лізки	1	0	1	0
с. Привітне (Петровського)	1	0	1	0	с. Ліпляве	3	0	4	0
с. Рецюківщина	2	0	0	0	с. Лозівок ⁴	0	0	1	0
с. Сеньківці	0	0	0	0	с. Лука	3	0	3	0
с. Скориківка	0	0	1	0					

Закінчення таблиці 1

End of the Table 1

Місце	2014		2024		Місце	2014		2024	
	HPa	HO	HPa	HO		HPa	HO	HPa	HO
с. Малий Ржавець	0	0	1	0	с. Саморідня	2	0	2	0
с. Мартинівка	3	0	4	0	с. Сахнівка	7	2	5	0
с. Межиріч	3	1	4	1	с. Сахнівське	0	0	0	0
с. Мельники	1	0	1	0	с. Синявка	3	0	2	0
с. Михайлівка	1	1	1	0	с. Ситники	0	0	0	0
с. Мірошниківка	0	0	0	0	с. Сотники	1	0	1	0
с. Моринці	0	0	0	0	с. Софіївка	2	0	2	1
с. Мошни	8	1	7	0	с. Станіславчик	1	0	1	0
с. Набутів	2	0	2	0	с. Степанецьке	0	0	0	0
с. Нетеребка	3	1	14	1	с. Степанці	7	0	6	0
с. Нехворощ	1	0	1	0	с. Студенець	0	0	0	0
с. Новоукраїнка	1	0	1	0	с. Сушки	4	0	6	0
с. Озерище	1	0	1	0	с. Таганча	1	0	2	0
с. Орловець	0	0	0	0	с. Тростянець	0	0	0	0
с. Павлівка	0	0	0	0	с. Трощин	1	0	0	0
с. Паськів	0	0	0	0	с. Тубільці	3	1	5	0
с. Пекарі	0	0	1	0	с. Хмільна	0	0	1	0
с. Первомайське	2	0	3	0	с. Хрещатик	2	0	1	0
с. Пищальники	0	0	0	0	с. Хугір-Хмільна	1	0	1	0
с. Пішки	0	0	0	0	с. Червоне	1	1	1	0
с. Полствин	2	1	3	0	с. Черниші	0	0	0	0
с. Попівка	0	1	1	0	с. Шелепухи	3	0	6	0
с. Потапці ⁵	1	0	0	0	с. Яблунів	0	0	0	0
с. Прохорівка	1	0	3	0	с. Яснозір'я ⁶	3	1	7	1
с. Пшеничники	0	0	0	0	с-ще Копіювате	0	0	0	0
с. Райок	0	0	0	0	Всього:	472	58	498	40

Примітка. Старі назви сіл, змінені в результаті декомунізації у 2016 р., наведені в дужках.

¹ за 2014 р. дані Н.М. Овсієнко,

² за 2014 р. дані М.М. Борисенка,

³ за 2024 р. дані В.Є. Олексенка,

⁴ за 2024 р. дані М.Н. Гаврилюка,

⁵ за 2014 р. дані О.М. Канівець,

⁶ за 2014 р. дані авторів і Д.З. Пруденка.

У цій статті ми використовуємо умовні позначення, традиційні для робіт по білому лелеці (Schüz, 1952; Якубец, Самусенко, 1992; Kaatz et al., 2017):

HPa – кількість гніздових пар;

HPm – кількість успішних пар;

HPo – кількість неуспішних пар;

HPx – кількість пар з невідомим результатом гніздування;

JZG – загальна кількість пташенят, що виростили;

JZa – середня кількість пташенят на гніздову пару з відомим результатом гніздування ($JZG/(HPm+HPo)$);

JZm – середня кількість пташенят на успішну пару (JZG/HPm);

%HPo – частка неуспішних пар у процентах;

HO – кількість незаселених гнізд.

Результати та обговорення

Зібрані нами дані дають можливість порівнювати зміни як чисельності та розподілу гнізд, так і деяких аспектів екології білого лелеки. Для порівняння за 2014 р. ми ви-

користуємо ту частину території, де проводилися дослідження у 2024 р. (табл. 1). 96,7% населених пунктів тут були обстежені у 2014 р. і лише кілька – у 2015–2016 рр.

Чисельність і густота населення

Загалом на обстеженій території було виявлено 498 заселених гнізд білого лелеки (табл. 1, рис. 3). З них лише 2 розташовані за межами населених пунктів: у долині Росі біля с. Кононча Черкаського району та на луках лівобережжя Дніпра південніше с. Бубнівська Слобідка Золотоніського району (ур. Склярове). Але в обох випадках неподалік від гнізд були будівлі: стара насосна станція біля Росі (фото 1) та мисливська база в околицях с. Бубнівська Слобідка. Це загальна закономірність для центральної частини Лісостепу України. У 2014–2017 рр. у всьому регіоні досліджень теж були виявлені лише поодинокі випадки гніздування лелек за межами населених пунктів, причому майже всі поблизу від будівель – на польових станах, біля автозаправки при дорозі і т.п. (Грищенко, Яблоновська-Грищенко, 2017). Ще в кінці 1990-х рр. у сосновому лісі на луках південніше

Рис. 3. Розподіл гнізд білого лелеки в районі досліджень.

● 1 2 12 – населені пункти з гніздами (число означає кількість заселених гнізд, розмір значка пропорційний чисельності лелек, квадратами позначені села, в яких більше 10 гнізд); ○ – населені пункти без гнізд; ⊗ – населені пункти, в яких є тільки незаселені гнізда; • – заселені гнізда за межами населених пунктів; — – межі областей; — — межі району досліджень; зеленим кольором позначені ліси.

Fig. 3. Distribution of the White Stork nests in the study area.

● 1 2 12 – settlement with nests (number means the amount of occupied nests, size of sign is proportional to the number of storks, villages with more than 10 nests are marked by squares); ○ – settlements without nests; ⊗ – settlements with only unoccupied nests; • – occupied nests outside of settlements; — – borders of regions; — — limits of the study area; forests are marked by green colour.

с. Бубнівська Слобідка була невелика колонія лелек. У 1998 р. тут налічувалося 8 заселених гнізд, у 1999 р. – 7. Птахи гніздилися на старих соснах зі зламаними верхівками. Але згодом ці дерева впали чи були зрізані, колонія зникла. Лелеки переселилися на навколишні території. Гніздо на луках біля Бубнівської Слобідки – очевидно, один із залишків тієї колонії. Воно з'явилося вже після її зникнення. У 2014 р. це гніздо стояло порожнім, а гнізда біля с. Кононча ще взагалі не було.

Незаселених гнізд знайдено всього 40, що досить небагато для такої значної площі – лише 7,4% від загальної кількості (n = 538). Причому частина з них стоять порожні

вже багато років і напівзруйновані. У 2014 р. частка їх була дещо вищою – 10,9% (n = 530). На лівобережжі незайнятих гнізд виявлено більше – 28 (8,5%), ніж у правобережній частині – 12 (5,8%). У 81,8% випадків у населеному пункті було лише одне порожнє гніздо, 15,2% – два й лише в одному селі – 3 (3,0%). У 4 селах крім поодиноких незаселених гнізд інших ми не виявили (рис. 3).

Загальний характер розподілу гнізд у районі досліджень такий же, як у 2014 р., що пов'язано з особливостями ландшафту (детальний аналіз див. Грищенко, Яблоновська-Грищенко, 2017). Найменше лелек на горбистій порізаний ярами місцевості на правому березі Дніпра. Це

північна частина Черкаського району та південно-східна частина Обухівського. У більшості сіл тут взагалі нема гнізд, в інших – лише по 1–2 (рис. 3). Зростання чисельності лелек на правобережжі починається з долин річок Рось, Росава й Потік. Мало гнізд також у підвищених ландшафтах біля Богуслава й Корсуня-Шевченківського. На рівнинному лівобережжі чисельність лелек значно вища (табл. 2, рис. 3). У межах обстеженої території багато сіл без гнізд лише між Золотоношею і Драбовом (рис. 3). У лівобережній частині району досліджень густота населення лелек майже вдвічі вища, більша як середня, так і максимальна кількість гнізд на населений пункт (табл. 3). Різниця між показниками середньої кількості гнізд статистично достовірна при $p < 0,001$. На лівобережжі у 5 селах налічувалося більше 10 заселених гнізд, на правобережжі – лише в одному. Як показали наші попередні дослідження (Грищенко, Яблоновська-Грищенко, 2017), і середня, і максимальна кількість гнізд на населений пункт тісно корелюють із густотою населення лелек у даній місцевості. Причому цей зв'язок має добре виражений лінійний характер.

У правобережній частині району досліджень три чверті населених пунктів мають тільки одне лелече гніздо, або їх там нема зовсім (табл. 3). На лівобережжі ж таких лише 38,6%. Тут найчастіше в селах від 2 до 5 гнізд – 40,9%. На правобережжі таких населених пунктів удвічі менше – 21,1%. Найбільші відмінності між двома частинами району досліджень у кількості населених пунктів з великим числом гнізд. Частки їх відрізняються в кілька разів.

Загальна кількість заселених гнізд білого лелеки в районі досліджень за 10 років виросла на 5,5%. Проте зміни, які відбулися, виявилися нерівномірними. Всю обстежену територію можна розбити на 4 ділянки по обидва боки Дніпра в межах Київської й Черкаської областей (табл. 2). Видно, що на лівобережній частині району досліджень істотних змін чисельності не було. На обох ділянках вона коливалась у незначних межах, а загалом приріст дорівнює нулю. На правобережжі ж картина зовсім інша. На київській ділянці чисельність скоротилась на 12,3%, а на черкаській зросла майже на третину. Тобто за 10 років відбувся помітний перерозподіл гнізд. Чисельність лелек у районі досліджень зросла за рахунок збільшення

Фото 1. Гніздо білого лелеки біля Росі в околицях с. Контонча Черкаського району. 18.05.2024 р.

Тут і далі фото В.М. Грищенка.

Photo 1. A nest of the White Stork outside the village.

кількості гнізд у межах Черкаської області, перш за все її правобережної частини.

Про це ж говорить і співвідношення пунктів обліку (тобто включно з двома точками за межами сіл), де кількість гнізд за 10 років збільшилась або зменшилась. Якщо в цілому для району досліджень і для лівобережної території частки їх практично однакові, то на правобережжі вони істотно відрізняються між київською й черкаською ділянками (табл. 2).

Найменше незаселених гнізд було там, де йшов ріст чисельності. У межах Черкаської області їх частка становила 5,1% від загальної кількості, а в Київській – 10,3%.

Про перерозподіл гнізд у районі досліджень свідчить і зміна цілого ряду параметрів (табл. 3). Густота населення лелек дещо зросла відповідно до змін чисельності. При цьому середня кількість зайнятих гнізд на населений пункт залишилась практично незмінною, а от їх максимальна кількість істотно збільшилась. Якщо у 2014 р. це було 14 гнізд (с. Пологи-Вергуни, зараз Бориспільського району), то у 2024 р. – вже 25 (с. Піщане Золотоніського району). На правобережжі найбільше гнізд було в с. Мош-

Таблиця 2

Чисельність білого лелеки в районі досліджень та її зміни

Number of White Stork in the study area and its dynamics

Частина	Область	Площа, км ²	К-ть пунктів обліку	К-ть заселених гнізд		Зміни чисельності, %		
				2014	2024	всього	+	-
Правобережна	Київська	1050	64	65	57	-12,3	14,1	25,0
	Черкаська	1750	89	104	138	+32,7	30,3	12,4
	Всього	2800	153	169	195	+15,4	23,5	17,6
Лівобережна	Київська	956	35	148	143	-3,4	31,4	34,3
	Черкаська	1494	54	155	160	+3,2	31,5	33,3
	Всього	2450	89	303	303	0,0	31,5	33,7
В цілому район досліджень		5250	242	472	498	+5,5	26,4	23,6

+ – частка пунктів обліку, де кількість гнізд зросла.

-- частка пунктів обліку, де кількість гнізд зменшилась.

Рис. 4. Динаміка середнього приросту чисельності білого лелеки в районі досліджень у 2015–2024 рр.

Fig. 4. Dynamics of mean growth rate of the White Stork number in the study area in 2015–2024.

ни (Черкаський район) – 8, зараз – у с. Нетеребка (нинішній Черкаський район) – 14. Частка населених пунктів без заселених гнізд загалом практично не змінилась, на правобережжі вона трохи зменшилась, на лівобережжі – дещо збільшилась. Проте зросла концентрація гнізд. У лівобережній частині у 2014 р. в 4 селах було більше 10 гнізд, разом – 48. У 2024 р. таких сіл було вже 5, у яких налічувалося 73 гнізда.

Незначні відмінності загальної чисельності лелек у 2014 і 2024 рр. ще не означають, що за ці 10 років із популяцією нічого не відбувалося. Суттєвий недолік разових обліків через великі проміжки часу в тому, що ми отримуємо лише кінцевий результат, а яким чином він був досягнутий, залишається невідомим. Компенсувати цю ваду допомагають регулярні моніторингові спостереження. Для 6 наших пробних ділянок у районі досліджень (рис. 2) є дані по чисельності лелек за весь період 2014–2024 рр., для однієї – за останні 6 років, для однієї – за останні 5 років і ще для трьох – за 2023–2024 рр. За ними можна розрахувати середні показники приросту чисельності за рік, які характеризують її зміни на всій території досліджень (рис. 4). Видно, що у 2015–2018 рр. гніздове угруповання лелек тут перебувало у пригніченому стані, чисельність щороку потроху знижувалась – на 0,7–6,1%. У 2019 р. вона

дещо зросла – на 5,4%, але у 2020 р. настав різкий спад: кількість заселених гнізд зменшилася на 11,2%. З 2021 р. починається поступове відновлення популяції. Найвищі темпи приросту відмічені у 2023–2024 рр. Якраз у цей час у селах в околицях Канева з'явилося найбільше нових гнізд. Тобто відновлення початкової чисельності після її зниження було досягнуто саме завдяки швидкому росту в ці роки. Розрахунки показують, що перевищення її відбулося лише у 2024 р.

Ця картина загалом відповідає характеру динаміки чисельності лелек у регіоні Середнього Придніпров'я та Україні в цілому: депресія популяції у 2015–2019 рр., викликана сильною й широкомасштабною посухою, стрімкий спад у 2020 р. і відновлення у 2021 р. (Грищенко, Яблоновська-Грищенко, 2016; Грищенко, Яблоновська-Грищенко, 2023). «Провал» чисельності гніздової популяції у 2020 р. пов'язаний із вкрай несприятливими умовами, близько 10% українських лелек того року взагалі не гніздилися (Грищенко, Яблоновська-Грищенко, 2021; Грищенко, Яблоновська-Грищенко, 2023). Це ж ми бачимо й на графіку для району досліджень (рис. 4). Вже у 2021 р. лелеки повернулися до гнізд, і загальна чисельність гніздової популяції в Україні відновились (Грищенко, Яблоновська-Грищенко, 2022, 2023). В окремих регіонах це відновлення проходило дещо по-різному. В Середньому Придніпров'ї загалом і районі досліджень зокрема воно завершилося лише на третій рік після спаду.

Зібрані дані дають можливість також перевірити адекватність оцінки динаміки чисельності лелек за змінами її на моніторингових ділянках. Розрахунок, виходячи з початкової чисельності у 2014 р. і щорічних показників приросту, дає для 2024 р. 504 гнізда, що мало відрізняється від реальної чисельності. Похибка становить лише 1,2%. Звичайно, для такої точності треба мати велику кількість моніторингових ділянок у різноманітних умовах.

Нерівномірність розподілу гнізд у районі досліджень можна показати ще одним способом. Якщо всі 240 населених пунктів ранжувати по зростанню кількості гнізд і розбити їх на 5 рівних груп по 48, то виявляється, що в першій із них гнізд нема взагалі – туди потрапляють

Таблиця 3

Деякі параметри, що характеризують розподіл заселених гнізд
Some parameters characterising the distribution of occupied nests

Параметр	2014			2024		
	Загалом	П	Л	Загалом	П	Л
Густина населення, пар/100 км ²	8,99	6,04	12,37	9,49	6,96	12,37
Середня кількість гнізд на населений пункт*	2,0 ± 0,2	1,1 ± 0,1	3,4 ± 0,3	2,1 ± 0,2	1,3 ± 0,2	3,4 ± 0,4
Максимальна кількість гнізд	14	8	14	25	14	25
Частка населених пунктів без гнізд, %*	35,0	46,1	15,9	35,8	42,1	25,0
Частка населених пунктів з 1 гніздом, %*	25,4	28,9	19,3	25,8	32,9	13,6
Частка населених пунктів, де є 2–5 гнізд, %*	29,6	22,4	42,0	28,3	21,1	40,9
Частка населених пунктів, де є 6–10 гнізд, %*	8,3	2,6	18,2	7,5	3,3	14,7
Частка нас. пунктів, де є більше 10 гнізд, %*	1,7	0,0	4,5	2,5	0,7	5,7

* Два гнізда, розташовані за межами населених пунктів, при розрахунках не враховані.

П – правобережна частина, Л – лівобережна частина.

тільки «нульові» села, а на останню припадає майже дві третини їх – 65,5% (від 4 до 25 гнізд). У правобережній частині при розбивці на 4 групи в першій із них гнізд також нема, у четвертій – 74,2%, на лівобережжі – відповідно 0 і 62,6%. Власне, таке групування – перший етап розрахунку коефіцієнта Джині, який використовується в економічних і соціологічних дослідженнях для оцінки нерівності розподілу певної величини (див., наприклад, Повідайчик, Повідайчик, 2018). Він показує наскільки фактичний розподіл відрізняється від рівномірного. Величина його змінюється від 0 (повна рівність) до 1 (повна нерівність). Коефіцієнт Джині можна застосувати і для характеристики розподілу кількості лелечих гнізд. Для району досліджень у 2024 р. він становить 0,608. На правобережній частині його значення дещо більше, ніж на лівобережжі – 0,590 і 0,515.

Перерозподіл гнізд

Розподіл гнізд на певній території формується під дією двох протилежних тенденцій: концентрації їх у найбільш сприятливих місцях і розосередження для зменшення конкуренції (Грищенко, Яблонівська-Грищенко, 2017). Вони можуть посилюватися чи послаблюватися, в залежності від конкретних умов, що приводить до перерозподілу. Як проходить цей процес, видно на прикладі району наших досліджень.

Добре виражена концентрація відбулась у 3 селах (табл. 1). Це Нетеребка Черкаського району (було 3 гнізда, стало 14), Велика Каратувль Бориспільського району (6 і 14) та Піщане Золотоніського району (12 і 25). У них зараз понад 10 гнізд, чисельність зросла більш як удвічі. Причина такої концентрації – сприятливі умови. Тут лелеки поки що знаходять вдосталь їжі. Так, у Піщаному справжнє мереживо вулиць і різноманітних лучних ділянок біля них. Через село протікає річка Супій з широкою смугою луків, у нього впадає невеличка притока Ковраєць, та ще й луки посмуговані численними меліоративними каналами. У цих каналах лелеки можуть знаходити і воду, і їжу. До того ж у селі збереглося тваринництво. На луках пасуть корів і косять сіно. А наявність пасовищ і сіножатей – важливі передумови для успішного гніздування лелек (детальніше про це див. Грищенко, Яблонівська-Грищенко, 2017, 2023). Частина луків, як і скрізь, розорана, але кормових біотопів для цих птахів поки що вистачає. То ж не дивно, що саме в Піщаному виявлена найбільша кількість гнізд у районі досліджень.

Ще більш яскравий приклад є за межами цієї території. У с. Підгірці біля південної околиці Києва у 2021 р. налічувалося 18 заселених гнізд, у 2023 р. їх було вже 30, а у 2024 р. – 45. Тобто за три роки чисельність виросла у 2,5 раза, а за рік – на 50%. На деяких вулицях зараз гнізда є майже на кожному стовпі (фото 2). І це не Волинь чи долина Десни, а околиця великого міста, де природні біотопи повсюди дуже змінені. Причина такого «дива» проста – поблизу від Підгірців знаходиться найбільше в Україні сміттєзвалище. Тут лелеки знаходять практично необмежену

Фото 2. Одна з вулиць с. Підгірці Обухівського району. 8.07.2024 р.

Photo 2. A street in the village of Pidhirtsi near Kyiv.

кількість їжі. Продуктивність розмноження їх у селі дуже висока. У 2024 р. в багатьох гніздах налічувалося по 4–5 пташенят, хоча загалом цей рік для білого лелеки в Україні був не дуже сприятливий, і такі великі виводки траплялися не часто (Грищенко, 2024). У Підгірцях ми виявили 27,5% виводків із 4 пташенят і 22,5% – із 5. Порівняйте це з даними, наведеними далі в таблиці 5. На сміттєзвалищі біля Підгірців годуються великі літні бродячі зграї лелек, деяка кількість птахів кожного року тут зимує.

Сміттєзвалища як кормовий біотоп білі лелеки освоюють уже по всьому ареалу. Великі зграї їх на полігонах побутових відходів стали звичним явищем у багатьох країнах Європи. Так, у Польщі лелеки були виявлені на всіх звалищах, де проводилися спостереження (Bialas et al., 2021). В Іспанії птахи, що гніздилися поруч зі сміттєзвалищами, виводили в середньому більше пташенят. Частина лелек залишалася тут зимувати (Tortosa et al., 2002). Все це сприяє росту чисельності – приводить не тільки до збільшення продуктивності, а і зменшення смертності. Дослідження в різних країнах показали, що зимівля лелек у межах Європи істотно знижує смертність

Рис. 5. Залежність змін кількості гнізд від початкової чисельності. Fig. 5. Dependence of changes in the number of nests on their initial number.

Фото 3. Гніздо на штучній гніздівлі в с. Прохорівка Черкаського району. 1.07.2024 р.

Fig. 3. A nest on an artificial nesting site in the village of Prokhorivka. Storks have been nesting there for over 50 years.

молодих птахів, адже значна частина їх гине вже під час першої міграції до Африки (Rotics et al., 2017; Cheng et al., 2019). Причому лелечата, яким дорослі птахи приносили їжу зі звалищ, виявилися добре вгодованими й цілком здоровими (Pineda-Pampliega et al., 2021). Тому висока частка великих виводків у Підгірцях цілком закономірна. Як показує простежування птахів із передавачами, навіть на місцях зимівлі в Африці білі лелеки чимало часу проводять на сміттєзвалищах.* Іспанські орнітологи навіть прогнозують скорочення чисельності лелек у країні внаслідок закриття сміттєзвалищ відповідно до директиви ЄС (López-García et al., 2023; Osorio et al., in press).

Протилежний процес – розосередження гнізд – стає добре помітним, якщо провести аналіз змін їх кількості в залежності від початкової чисельності. У 86 пунктах обліку у 2014 р. гнізд не було виявлено, у 2024 р. вони з'явилися у 22 із них (25,6%) – зареєстровано вже від 1 до 3 гнізд. Там, де було лише одне гніздо (61 пункт), у 13,1% випадків їх кількість збільшилась (додалося від 1 до 4 гнізд), у 57,4% залишилася без змін і у 29,5% гнізда зникли зовсім. А от там, де гнізд було багато, кількість їх переважно зменшилась. У селах, де налічувалося 10–14 гнізд (7), чисельність лелек знизилась у 71,4% випадків, зросла лише у двох селах. Причому одне з них – це згадане

вище Піщане, де відмічена значна концентрація гнізд. Там, де було від 5 до 9 гнізд (24), зменшення їх кількості відмічене у 54,2% випадків. У селах, де було від 2 до 4 гнізд (64), тенденції виявилися практично рівнозначними: у 31,3% випадків чисельність зменшилась, 29,7% – залишилася без змін, 39,1% – збільшилась.

Статистичний аналіз показує чітку закономірність динаміки чисельності на обстеженій території за 10 років. При цьому з розрахунків ми виключаємо три згадані раніше села, які виявилися своєрідними «оазами» для лелек, і де число гнізд різко збільшилось. Середня величина зміни кількості гнізд у пунктах обліку тісно корелює з початковою чисельністю цих птахів у 2014 р. (від 0 до 14 гнізд, $n = 239$). Ранговий коефіцієнт кореляції Спірмена $r_s = -0,79$ ($p < 0,001$). Відмінності в характері змін стають добре помітними і якщо об'єднати дані у групи з різним початковим числом гнізд (рис. 5). Там, де їх налічувалося найменше – не було взагалі або лише 1–2, кількість виросла в середньому на 0,13. У пунктах, де було 3–5 гнізд, середня чисельність залишилася практично без змін. А от у селах, де гнізд було багато, кількість їх зменшилась. Причому зниження чисельності виявилось тим більшим, чим вищою вона була у 2014 р. У селах, де налічувалося 9–14 гнізд, їх стало менше в середньому на 2,88. У деяких випадках чисельність зменшилась у 2–3 рази. Достовірність відмінностей між цими групами підтверджує ранговий дисперсійний аналіз: критерій Краскела-Уолліса $H = 17,68$ ($p < 0,001$). Цю тенденцію підтверджують і дані по інших регіонах України. Для 427 населених пунктів із 23 областей, для яких є інформація за 2014 і 2024 рр., зменшення кількості гнізд виявилось тим більшим, чим вищою була початкова чисельність (Грищенко, 2024).

Причина описаних змін – перш за все погіршення кормової бази для лелек. До цього приводить тотальне розорювання луків і пасовищ, занепад тваринництва, значне переважання на полях кукурудзи й соняшника. Плюс зловживання отрутохімікатами. Лелеки змушені або концентруватися там, де їжі вистачає, або розосереджуватися й шукати нові місця гніздування. Зниження чисельності там, де вона дуже висока, приводить до зменшення конкуренції за кормові ресурси. Гнізда білого лелеки з'явилися подекуди й у селах, де їх багато років не було. Вони розташовані в ландшафтах, які ці птахи не дуже любляють – порізана ярами горбиста місцевість, суцільні поля навколо і т.п. Так, в околицях Канева багато років не було гнізд білого лелеки в селах Грищенці, Курилівка, Литвинець, а зараз там є по одному гнізду. Тенденція до розосередження могла посилюватися впливом сильної посухи у 2015–2020 рр., яка приводила до зменшення кількості їжі та зростання конкуренції за неї. Дослідження в багатьох країнах показали, що при пошуках їжі лелеки віддають перевагу трав'янистим ділянкам із невисокою рослинністю, передусім це луки, де випасають худобу чи косять сіно (Dziewiaty, Eggert, 2017).

Перерозподіл гнізд, викликаний збідненням кормової бази навколо них, можна помітити й у межах одного населеного пункту. Принаймні в деяких випадках лелеки переселилися ближче до вологих біотопів, де легше знайти їжу.

* <https://www.facebook.com/groups/492816887397863/posts/9398924070120389/>

Розміщення гнізд

Помітних змін у районі досліджень зазнало розміщення гнізд білого лелеки. Продовжується швидке зростання частки їх на стовпах. Передусім це стовпи електроліній, хоча поступово збільшується кількість і тих, що спеціально вкопані для лелек зі штучними гніздівлями, або залишені їм із відключеними проводами. На одному з таких вкопаних стовпів із капітальною штучною гніздівлею в с. Прохорівка Черкаського району птахи гніздяться вже більше 50 років (фото 3). Частка гнізд на стовпах зросла до 88,0%, у 2014 р. на цій же території вона була значно меншою – 70,1% (табл. 4). Ще трохи збільшення їх кількості такими темпами, і гнізд на інших опорах практично не залишиться. Вже й зараз гнізда на деревах стали рідкістю, частка їх за 10 років скоротилася більш як удвічі. Ще рідше зустрічаються гнізда на будівлях і водонапірних баштах.

Гнізда на будівлях протягом тривалого часу переважали майже в усіх областях України. На території сучасної Черкащини в 1930-х рр. їх частка становила 88,9% (Грищенко, 2007). У центральній частині України значною вона була до 1970-х рр. Так, у 1973 р. в Кіровоградській області на будівлях налічувалося 76,3% лелечих гнізд (Козлова, Ярмоленко, 1977), у Вінницькій – 76,8% (Жилин, Лебедева, 1975). Зараз же в районі досліджень залишилися лічені одиниці. У 2024 р. були лише 4 гнізда (0,8%) на житлових і господарських будівлях (фото 4), ще два стояли незайнятими.

Значна частина гнізд на деревах збудовані на сухих стовбурах зі зрізаними верхівками, залишених лелекам (фото 5). На жаль, такі гнізда недовговічні. Рано чи пізно сухий стовбур падає, а лелеки переселяються найчастіше на стовп електролінії десь поблизу.

Зниження відсотка гнізд на водонапірних баштах пов'язане із занепадом тваринництва та зменшенням кількості їх самих, перш за все – башт Рожновського (фото 6), ще недавно найбільш поширених на тваринницьких фермах. Зазвичай з демонтованих башт лелеки теж переселяються на розташовані поблизу стовпи електроліній.

Інші варіанти розміщення гнізд, окрім 4 основних, це переважно металеві ажурні опори ЛЕП, пам'ятники та спеціально влаштовані для лелек металеві або дерев'яні конструкції. Кількість лелечих гнізд на штучних гніздівлях поступово збільшується, хоч і повільними темпами. Частіше всього штучні платформи для гніздування лелек влаштовують на стовпах, рідше – на деревах, зовсім рідко – на дахах будівель. Трапляються і спеціальні конструкції, влаштовані для гніздування лелек – платформи на вкопаних металевих трубах, ажурних щоглах, дерев'яних пірамідах із жердин і т.п.

Фото 4. Гніздо на старому вітряку в с. Бубнівська Слобідка Золотоніського району. 24.06.2023 р.
Photo 4. Nest on an old windmill.

Нові дані підтверджують зроблений раніше висновок про тенденцію до неухильного зростання в Україні кількості гнізд білого лелеки на стовпах електроліній (Грищенко, 2007). Це показали вже подальші дослідження (Грищенко, Яблоновська-Грищенко, 2017). Причому «електрифікація» популяції йде дуже швидкими темпами. У центральній частині Лісостепу України – регіоні, де ми проводили обліки у 2014–2017 рр., ще в 1994 р. частка гнізд на стовпах була меншою, ніж на деревах – відповідно 32,5% і 35,2%. До 2004 р. вона вже перевищила половину – 50,4%, а ще через 10 років досягла 72,1% (Грищенко, Яблоновська-Грищенко, 2017). Загалом по Україні у 2024 р. відсоток гнізд на стовпах становив 79,8%, а за 30 років до цього – лише третину (Грищенко, 2024).

Розміщення порожніх і заселених гнізд дещо відрізняється. Незайняті гнізда були на стовпах у 67,5% випадків, на деревах – 7,5%, на будівлях – 5,0%, на водонапірних баштах – 20,0% (n = 40). Ці дані ілюструють поступовий перехід лелек до все частішого гніздування на стовпах. Залишивши гнізда на інших типах опор, птахи здебільшого будують нові саме на них. Звертає на себе увагу

Таблиця 4

Розміщення гнізд білого лелеки в районі досліджень у відсотках від їх загальної кількості
Location of nests of the White Stork in the study area as a percentage of their total number

Рік	Всього гнізд	На деревах	На стовпах	На будівлях	На водонапірних баштах	В інших місцях	З них на штучних гніздівлях
2014	472	16,9	70,1	1,1	10,4	1,5	14,2
2024	498	7,6	88,0	0,8	2,4	1,2	17,1

Фото 5. Гніздо на сухому стовбурі дерева в с. Шелепухи Черкаського району. 3.06.2024 р.

Photo 5. Nest on a dry tree trunk.

також непропорційно велика частка покинутих гнізд на водонапірних баштах. Відсоток гнізд на них ніколи не був таким високим ні в Київській, ні в Черкаській областях (Грищенко, 2007). Тобто цей тип гніздування зараз зазнає найбільших втрат. Частка гнізд на водонапірних баштах у районі досліджень за 10 років скоротилася більш як у 4 рази, і серед покинутих їх дуже багато. Кількість гнізд на деревах і будівлях радикально скоротилася ще раніше. При цьому відсоток їх на водонапірних баштах у різних областях України протягом кількох десятиліть залишався більш-менш стабільним або навіть зростав (Грищенко, 2007). Зменшення їх кількості стало помітним лише у 2010-х рр. (Грищенко, 2024).

Можна провести інший підрахунок – яка частина з усіх гнізд на різних типах опор не зайнята птахами. На водонапірних баштах – 8 із 20 (40,0%), на будівлях – 33,3%, на деревах – 7,3%, на стовпах – 5,8%. Тобто є чітко виражена тенденція до переселення лелек із водонапірних башт і будівель на інші типи опор для гнізд. Хоча, з іншого боку, в с. Підгірці біля Києва у 2024 р. з 45 гнізд 4 (8,9%) були розміщені на будівлях. У 2023 р. – 2 із 30 (6,7%). Тобто два з 15 (13,3%) нових гнізд з'явилися на будівлях. При швидкому рості чисельності в місцях із високою густиною населення лелек виникає гостра потреба в нових місцях гніздування, і птахи використовують для цього різні можливі варіанти. Це ж ми спостерігали й на р. Сейм у Сумській області в 1990-х рр. (Грищенко, 1998). Там же, де такої гострої потреби нема, переважний стереотип гніздування може бути виражений набагато сильніше, що ми й бачимо в районі наших досліджень.

Швидке зростання частки гнізд білого лелеки на стовпах до кінця ХХ ст. охопило практично весь ареал виду. Строки початку й темпи розвитку цього процесу залежали від ступеня електрифікації країни чи регіону й доступності традиційних місць їх розміщення (Грищенко, Яблоновська-Грищенко, 2023). У промислово розвинутих країнах Європи випадки гніздування лелек на телеграфних та електричних стовпах зареєстровані ще в перші десятиліття ХХ ст. (Brinkmann, 1935; Creutz, 1988; Skov, 1999).

В Україні перші гнізда на стовпах знайдені в 1964 р. в Полтавській області (Гавриленко, 1968). Спочатку такий спосіб гніздування був досить рідкісним явищем, але ситуація швидко змінювалася. Вже наприкінці ХХ ст. – на початку ХХІ ст. стрімке зростання кількості лелечих гнізд на електроопорах відзначали практично повсюди, причому в обох підвидів (Kasprzykowski, Goławski, 1998; Guziak, Jakubiec, 1999; Janaus, Stępniece, 1999; Pelle, 1999; Petrov et al., 1999; Rosa et al., 1999; Shernazarov, 1999; Lovász, 2001; Daniluk et al., 2006; Ots, 2009; Denac, 2010; Gyalus et al., 2018; Siekiera et al., 2023 та ін.). Така «прихильність» лелек до стовпів електроліній пояснюється тим, що вони дають практично необмежену можливість для гніздування (Грищенко, 2007). Зрештою, як бачимо, частка гнізд на стовпах у багатьох регіонах стала наблизатися до 100%.

Разом із цим збільшується й число нещасних випадків – загибель лелек на ЛЕП, загорання гнізд, короткі замикання і т.п. Є ще одна проблема. Стовп електролінії – не найбільш надійна опора для гнізда білого лелеки. Нерідко гнізда на них за зиму перекошуються, сповзають, а іноді й зовсім падають. Такі перекошені оселі лелеки навесні надбудовують і вирівнюють. А буває й так, що птахи не розмінюються на «дрібний ремонт», а використовують старі перехняблені гнізда як основу для нової будівлі. Гнізда можуть надбудовуватися неодноразово і зрештою ставати «багатошаровими» (фото 7). Падати гнізда зі

Фото 6. Лелечих гнізд на водонапірних баштах стає все менше, с. Безпальче Золотоніського району. 26.06.2024 р.

Photo 6. Stork nests on water towers are becoming fewer.

Фото 7. «Багатошарове» гніздо в с. Мартинівка Черкаського району. 25.05.2024 р.

Photo 7. «Multi-layered» nest in the village of Martynivka.

стовпів можуть і в період розмноження, що приводить до загибелі кладок чи пташенят або їх травмування. Так, у с. Таганча Черкаського району між двома обліками 26.05 і 28.06 зникло одне з гнізд на стовпі на центральній вулиці. Гнізда падають частіше всього під час негоди, передусім внаслідок сильних вітрів чи накопичення снігу взимку, можуть їх скидати й люди.

Зменшити гостроту проблеми можна тільки одним способом – побудовою штучних гніздівель (Грищенко, 2007). Поки що їх частка не така вже й велика: в районі досліджень – 17,1%, а в цілому по Україні – 13,5% (Грищенко, 2024). Тому серед заходів по охороні білого лелеки цей напрямок роботи можна вважати одним із пріоритетних. Тим більше, що приваблювання його на гніздування – давня народна традиція, треба всіляко сприяти її відродженню. Методики побудови штучних гніздівель для цих птахів детально описані (Грищенко, 1996, 1999, 2005; Бокотей та ін., 2011 та ін.). Один із варіантів вирішення проблеми – підняття гнізд на електроопорах над дротами на спеціально встановлені платформи (фото 8). Цим займаються працівники енергокомпаній у багатьох областях України, але поки що, на жаль, таких гніздівель занадто мало.

Успішність розмноження

Дані по успішності розмноження білого лелеки в районі досліджень у 2024 р. зібрані на 16 моніторингових ділянках. 7 із них розміщені у правобережній частині,

Фото 8. Гніздо на платформі над дротами в с. Шандра Обухівського району. 18.06.2024 р.

Photo 8. Nest on the platform above wires in a village.

8 – у лівобережній, 1 – на Дніпрі на обох його берегах (рис. 2).

На цих ділянках було 284 заселених гнізда (57,0% від загальної їх кількості в районі досліджень). У 252 із них гніздування було успішним, у 32 – неуспішним (11,3%). Лелеки загалом виростили 679 пташенят. У середньому по 16 ділянках це становить $2,49 \pm 0,11$ пташенят на гніздову пару і $2,76 \pm 0,11$ пташенят на успішну пару, $9,7 \pm 1,9\%$ неуспішних пар (табл. 5). Ці параметри близькі до середніх багаторічних показників для регіону Середнього Придніпров'я (Грищенко, Яблоновська-Грищенко, 2023), статистично достовірних відмінностей нема. Тобто результати гніздування лелек у 2024 р. на обстеженій території були посередніми.

У гніздах значно переважали виводки із 2 і 3 лелечат (табл. 5), що також характерно для років із посередньою успішністю розмноження. Частки виводків меншого й більшого розмірів були невеликими. По 5 пташенят лелеки виростили лише в 6 гніздах на 5 ділянках, причому тільки на одній із них таких виводків було два (с. Бубнівська Слобідка Золотоніського району й околиці). 4 з цих ділянок розташовані на Лівобережжі. 6 пташенят у гнізді знайшли всього двічі в лівобережній частині обстеженої території: в с. Вінниці Бориспільського району (фото 9) і с. Нова Гребля Золотоніського району.

У попередньому дослідженні ми показали, що існують достовірні відмінності у продуктивності розмноження

Фото 9. Виводок із 6 пташенят у гнізді в с. Вінниці Бориспільського району. 22.07.2024 р.

Photo 9. Brood of 6 fledglings in a nest in the village of Vynnytsi.

лелек між правобережною й лівобережною частинами регіону, де проводилися обліки (Грищенко, Яблоновська-Грищенко, 2017). Ця різниця зберігається і для меншої території. У 2024 р. на 7 правобережних ділянках лелеки виростили в середньому $2,21 \pm 0,11$ пташенят на гніздову пару і $2,50 \pm 0,11$ – на успішну, на 8 лівобережних ділянках ці показники помітно більші – $2,77 \pm 0,15$ і $3,03 \pm 0,13$. Різниця статистично достовірна ($p < 0,02$ в обох випадках). Значущої різниці між частками неуспішних пар нема – $11,3 \pm 3,6\%$ і $8,8 \pm 2,3\%$.

Висновки

1. Чисельність білого лелеки в районі досліджень з 2014 р. до 2024 р. виросла на 5,5% – з 472 до 498 заселених гнізд. Незаселених гнізд у 2024 р. було всього 40, що становить 7,4% від загальної їх кількості. Спостереження на моніторингових ділянках свідчать, що зміни протягом 10-річного періоду йшли нелінійно. Чисельність спочатку протягом тривалого часу скорочувалась, безперервне відновлення популяції почалося з 2021 р. Як показують розрахунки, початкова чисельність була перевищена лише у 2024 р.

2. Загальний характер розподілу гнізд пов'язаний із особливостями ландшафту. Найменше їх на горбистій порізаний ярами місцевості на правому березі Дніпра. У більшості сіл гнізд тут нема взагалі, в інших – лише по 1–2. На рівнинному лівобережжі чисельність лелек значно вища.

3. За 10 років відбувся помітний перерозподіл гнізд – концентрація їх у найбільш сприятливих місцях і розосередження для зменшення конкуренції. З села виявилися своєрідними «оазами» для лелек. У них зараз понад 10 гнізд, чисельність зросла більш як удвічі. Розосередження практично не проявилось в селах, де гнізд було мало (1–5), але в селах із високою чисельністю (6–14) кількість гнізд зменшилася. Причому зниження чисельності виявилось тим більшим, чим вищою вона була у 2014 р.

4. Продовжується швидке зростання кількості лелечих гнізд на стовпах, передусім – стовпах електроліній. У районі досліджень частка їх досягла вже 88,0%. Гнізд на деревах залишилося всього 7,6%, на інших типах опор

Таблиця 5

Результати гніздування білого лелеки на моніторингових ділянках у районі досліджень у 2024 р.
Results of breeding of the White Stork on monitoring plots in the study area in 2024

№ ділянки	К-ть пар і пташенят					Репродуктивні показники			К-ть пташенят у виводках					
	HPa	HPm	HPo	HPx	JZG	JZa	JZm	%HPo	1	2	3	4	5	6
001	19	18	1	0	43	2,26	2,39	5,3	2	8	7	1	0	0
108	9	8	1	0	21	2,33	2,63	11,1	0	3	5	0	0	0
253	9	9	0	0	26	2,89	2,89	0,0	1	0	7	1	0	0
305	40	34	6	0	86	2,15	2,53	15,0	0	21	9	3	1	0
334	32	30	2	0	78	2,44	2,60	6,3	2	12	12	4	0	0
372	9	9	0	0	31	3,44	3,44	0,0	0	1	4	3	1	0
392	12	11	1	0	30	2,50	2,73	8,3	0	4	6	1	0	0
412	11	8	3	0	24	2,18	3,00	27,3	0	2	4	2	0	0
414	9	9	0	0	23	2,56	2,56	0,0	0	5	3	1	0	0
449*	9	8	1	0	28	3,11	3,50	11,1	0	2	1	4	1	0
482	12	10	2	0	20	1,67	2,00	16,7	3	5	1	1	0	0
483	13	13	0	0	31	2,38	2,38	0,0	2	6	3	2	0	0
484	53	44	9	0	114	2,15	2,59	17,0	2	16	24	2	0	0
485	11	10	1	0	24	2,18	2,40	9,1	1	6	1	2	0	0
486	16	14	2	0	47	2,94	3,36	12,5	1	2	6	2	2	1
490	20	17	3	0	53	2,65	3,12	15,0	2	2	8	3	1	1
Всього: n	284	252	32	0	679	$2,49 \pm 0,11$	$2,76 \pm 0,11$	$9,7 \pm 1,9$	16	95	101	32	6	2
%		88,7	11,3	0,0					6,3	37,7	40,1	12,7	2,4	0,8

* Дані В.Є. Олексенка.

вони взагалі стали рідкістю. На штучних гніздівлях було збудовано 17,1% гнізд.

5. Успішність розмноження білого лелеки в районі досліджень у 2024 р. була посередньою. Репродуктивні показники близькі до середніх багаторічних значень для регіону Середнього Придніпров'я. На лівобережній частині лелеки виростили більше пташенят, ніж на правобережній.

Подяки

Висловлюємо ширю вдячність співробітникам офісу Українського товариства охорони птахів О.І. Гірник і Т.В. Журій за підтримку наших досліджень, В.С. Олексенку – за участь у моніторингових спостереженнях. Ми вдячні також німецьким колегам із NABU за фінансову допомогу в обліках білого лелеки в Україні й усім, хто брав участь у цих обліках.

ЛІТЕРАТУРА

- Бокотей А., Дзюбенко Н., Перчук В. (2011): Лелеки, люди і енергетика: вирішення проблеми. Львів. 1-32.
- Гавриленко Н.И. (1968): Экологические заметки о птицах Украины. - Орнитология. Москва: МГУ. 9: 343.
- Грищенко В.М. (1996): Білий лелека. Чернівці. 1-127.
- Грищенко В.М. (1998): До екології білого лелеки в зоні росту чисельності. - Маг-ли III конфер. молодих орнітологів України. Чернівці. 31-34.
- Грищенко В.Н. (1999): Постройка и заселение искусственных гнездовых для белого аиста в Украине. - Беркут. 8 (2): 203-212.
- Грищенко В.М. (2005): Чарівний світ білого лелеки. Чернівці: Золоті литаври. 1-160.
- Грищенко В.Н. (2007): Изменения в выборе мест гнездования белым аистом в Украине. - Беркут. 16 (1): 52-74.
- Грищенко В.М. (2024): Білий лелека в Україні. Результати VIII Міжнародного обліку 2024 року. К.: Українське товариство охорони птахів 1-12.
- Грищенко В.Н., Яблоновская-Грищенко Е.Д. (2016): Успешность размножения и динамика численности белого аиста (*Ciconia ciconia*) в Украине в 2014–2016 гг. - Беркут. 25 (2): 109-129.
- Грищенко В.М., Яблоновська-Грищенко Є.Д. (2017): Чисельність і розподіл гнізд білого лелеки (*Ciconia ciconia*) в центральній частині Лісо-stepу України у 2014–2017 рр. - Беркут. 26 (1): 11-42.
- Грищенко В.Н., Яблоновська-Грищенко Е.Д. (2021): Популяция белого аиста (*Ciconia ciconia*) в Украине в 2020 г.: маятник стихии. - Беркут. 30 (2): 89-101.
- Грищенко В.М., Яблоновська-Грищенко Є.Д. (2022): Популяция білого лелеки (*Ciconia ciconia*) в Україні у 2021 р.: повернення до гнізд. - Беркут. 31 (1-2): 48-58.
- Грищенко В.М., Яблоновська-Грищенко Є.Д. (2023): Тридцять років моніторингу популяції білого лелеки в Україні (1992–2021). Чернівці: Друк Арт. 1-296.
- Жилин Е.И., Лебедева М.И. (1975): Перепись белых аистов. - Природа. 7: 29-31.
- Козлова А.З., Ярмоленко Б.Н. (1977): Распространение белого аиста в Кировоградской области. - VII Всесоюз. орнитол. конфер. Тез. докл. (Черкассы, 27–30 сентября 1977 г.). К.: Наук. думка. 1: 69-70.
- Маринич О.М. (2005): Фізико-географічне районування. - Комплексний атлас України. К.: Картографія. 46.
- Маринич О.М., Шищенко П.Г. (2005): Фізична географія України. К.: Знання. 1-511.
- Повідайчик О.С., Повідайчик М.М. (2018): Соціальна і демографічна статистика (розв'язування задач у редакторі електронних таблиць MS Excel): методичні рекомендації. Ужгород. 1-24.
- Якубец З., Самусенко И. (1992): Международная методика учета аистов и замечания о программе и направлениях дальнейших исследований. - Аисты: распр., экол., охрана. Минск: Наука и техника. 164-172.
- Bialas J.T., Dylewski L., Dylik A. et al. (2021): Impact of land cover and landfills on the breeding effect and nest occupancy of the white stork in Poland. - Sci Rep. 11: 7279.
- Brinkmann M. (1935): Der Bestand des weißen Storches (*Ciconia c. ciconia* L.) in Ober- und Niederschlesien nach der Zählung von 1934. - Ber. Ver. schles. Orn. 20 (3-4): 33-58.
- Cheng Y., Fiedler W., Wikelski M., Flack A. (2019): «Closer-to-home» strategy benefits juvenile survival in a longdistance migratory bird. - Ecology and Evolution. 9 (16): 8945-8952.
- Creutz G. (1988): Der Weißstorch. Neue Brehm-Bücherei. 375. Wittenberg Lutherstadt: A. Ziemsen Verlag. 1-236.
- Daniluk J., Korbal-Daniluk A., Mitrus C. (2006): Changes in population size, breeding success and nest location of a local White Stork *Ciconia ciconia* population in Eastern Poland. - The White Stork in Poland: studies in biology, ecology and conservation. Poznań: Bogucki Wyd. Naukowe. 15-21.
- Denac D. (2010): Population dynamics of the White Stork *Ciconia ciconia* in Slovenia between 1999 and 2010. - *Acrocephalus*. 31 (145-146): 101-114.
- Dziewiaty K., Eggers U. (2017): 10.2. Nahrungshabitate. - Der Weißstorch. Brehm-Bücherei. 682. Magdeburg: VerlagsKG Wolf. 309-324.
- Guziak R., Jakubiec Z. (1999): Der Weißstorch *Ciconia ciconia* in Polen im Jahr 1995 – Verbreitung, Bestand und Schutzstatus. - Weißstorch im Aufwind? – White Stork on the up? Proc. Intern. Symp. on the White Stork, Hamburg, 1996. Bonn: NABU. 171-187.
- Gyalus A., Végvári Z., Csörgő T. (2018): Changes in the nest sites of White Stork (*Ciconia ciconia*) in Hungary. - *Ornis Hungarica*. 26 (1): 65-88.
- Janaus M., Stūpniece A. (1999): The White Stork in Latvia: 1994-1995. - Weißstorch im Aufwind? – White Stork on the up? Proc. Intern. Symp. on the White Stork, Hamburg, 1996. Bonn: NABU. 253-264.
- Kaatz C., Wallschläger D., Dziewiaty K., Eggers U. (Hrsg.) (2017): Der Weißstorch. Brehm-Bücherei. 682. Magdeburg: VerlagsKG Wolf. 1-672.
- Kasprzykowski Z., Goławski A. (1998): Populacja bociana białego *Ciconia ciconia* na obszarze Podlaskiego Przełomu Bugu w latach 1984–1985 i 1994. - *Kulon*. 3 (2): 195-203.
- López-García A., Gil-Tapetado D., Aguirre J.I. (2023): Drastic reduction of the population distribution of White Storks predicted in absence of landfills. - *Orn. Appl.* 125 (3): duad021.
- Lovász P. (2001): Az MME fehérgólya-védelmi programjának munkája 2000-ben. - *Tűzok*. 6 (2): 63-66.
- Osorio L., López-García A., Colino-Freire I., Ramos-Elvira E., Aguirre J.I. (in press): Bird deterrent measures at a landfill decreased the productivity of a dependent population of White Stork (*Ciconia ciconia*). - *Ibis*.
- Ots M. (2009): The White Stork (*Ciconia ciconia*) in Estonia till year 2008. - *Hirundo*. 22: 33-43.
- Pelle Z. (1999): Status and biology of the White Stork in Yugoslavia. - Weißstorch im Aufwind? – White Stork on the up? Proc. Intern. Symp. on the White Stork, Hamburg, 1996. Bonn: NABU. 219-221.
- Petrov T., Iankov P., Georgiev D. (1999): Population status of the White Stork (*Ciconia ciconia*) in Bulgaria in the years 1994/95. - Weißstorch im Aufwind? – White Stork on the up? Proc. Intern. Symp. on the White Stork, Hamburg, 1996. Bonn: NABU. 241-247.
- Pineda-Pampliega J., Ramiro Y., Herrera-Dueñas A., Martínez-Haro M., Hernández J.M., Aguirre J.I., Höfle U. (2021): A multidisciplinary approach to the evaluation of the effects of foraging on landfills on white stork nestlings. - *Science of The Total Environment*. 775: 145197.
- Rosa G., Araujo A., Martins J.P. (1999): The present situation of the White Stork *Ciconia ciconia* in Portugal. - Weißstorch im Aufwind? – White Stork on the up? Proc. Intern. Symp. on the White Stork, Hamburg, 1996. Bonn: NABU. 49-59.
- Rotics S., Turjeman S., Kaatz M. et al. (2017): Wintering in Europe instead of Africa enhances juvenile survival in a long-distance migrant. - *Animal Behaviour*. 126: 79-88.
- Schüz E. (1952): Zur Methode der Storchforschung. - *Beitr. Vogelkunde*. 2: 287-298.
- Shernazarov E. (1999): Distribution and numbers of *Ciconia c. asiatica* in Central Asia. - Weißstorch im Aufwind? – White Stork on the up? Proc. Intern. Symp. on the White Stork, Hamburg, 1996. Bonn: NABU. 331-334.
- Siekiera J., Siekiera A., Profus P. (2023): Stulecie badań populacji bociana białego *Ciconia ciconia* na Górnym Śląsku. Część I: Zmiany liczebności, wskaźników reprodukcji oraz lokalizacji gniazd w województwie Opolskim w latach 1922–2023. - *Chrońmy Przyrodę Ojczystą*. 79 (3): 4-51.
- Skov H. (1999): The White Stork (*Ciconia ciconia*) in Denmark. - Weißstorch im Aufwind? – White Stork on the up? Proc. Intern. Symp. on the White Stork, Hamburg, 1996. Bonn: NABU. 111-131.
- Tortosa F.S., Caballero J.M., Reyes-López J. (2002): Effect of rubbish dumps on breeding success in the White Stork in Southern Spain. - *Waterbirds*. 25 (1): 39-43.